

МАЛИНА ВА ЕЖЕВИКА ЎСИМЛИКЛАРИНИ КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ИН ВИТРО УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Валиева Шоира Абдивоситовна

Тошкент давлат аграр университети Мевачилик ва узумчиллик кафедраси, катта
ўқувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874551>

Аннотация. Ушбу мақолада мева ва резавар меваларни кўчатларини жадал кўпайтиришида *in-vitro* усулидан кенг фойдаланиши одатий ва кенг қўлланилиб келинаётган вегетатив усулда кўпайтиришига қараганда самаралироқ ва олиндиган кучатларнинг бир хил стандарт вирусдан холилиги ва озиқа мухити таркибидаги стимуляторлар, макро ва микро элементларнинг озиқа мухити таркибидаги тутган ўрни ҳақида маълумотлар келтирилиб ўтилган.

Калит сузлар: *in-vitro*, стимулятор, цитокинин, ауксин, микро элемент, макро элемент, агар-агар, кўчат, озиқа мухит.

Аннотация. В данной статье широкое применение метода *in vitro* для быстрого размножения плодово-ягодных саженцев более эффективно, чем обычное и широко используемое вегетативное размножение, и такая же стандартная безвирусность полученных сил и роли стимуляторов. В данной статье представлены макро- и микроэлементы в питательной среде.

Ключевые слова: *in vitro*, стимулятор, цитокинин, ауксин, микроэлемент, макроэлемент, агар-агар, проросток, питательная среда.

Abstract. In this article, the widespread use of the *in vitro* method for the rapid propagation of fruit and berry seedlings is more effective than the usual and widely used vegetative propagation, and the same standard virus-free nature of the resulting forces and the role of stimulants. This article presents macro- and microelements in the nutrient medium.

Keywords: *in vitro*, stimulator, cytokinin, auxin, microelement, macroelement, agar-agar, sprout, nutrient medium.

Кириш. Кўпайтириш усулининг оммавийлашиб бораётган *in-vitro* усули ёрдамида ўсимликлар асосан кўпайтирилиши қийин бўлган ва қимматбаҳо хўжалик белгиларга эга бўлган ўсимликлар кўпайтиришда қўлланилади. Ушбу усул ёрдамида бир хил стандарт ва вирусдан холи бўлган экин материаллари кўчатларини олиш мумкинли ушбу усулнинг кенг қўлланилишига сабаб бўлиб бормоқда.

Қишлоқ хўжалиги экинлари (мева, резавор мева, гуллар, манзалари ўсимликларни) кўпайтиришда қўлланилади. Бундан ташқари ушбу усул ўзининг иктисодий самарадорлиги билан ҳам ажралиб туради. Масалан бунга мисол қилиб резавор мевларнидан ежевика ва малина ўсимлигини *in vitro* шароитида кўпайтириб яхши даромад олиш мумкинлигини мисол келтиришимиз мумкин.

In-vitro усули ёрдамида ўсимликлар кўпайтириш жараёни нимадан бошланади. Авваломбор кўпайтирилаётган ўсимликларни танлаб олиб уларни вирусдан тозалаб олиш керак бўлади.

Ўсимлик кўпайтирилаётган озиқа мухитининг таркибида асосан 9 та макро ва 7 та микро элементларни синтезлаш орқали бойитилади.

Макроэлементлар С, Н, О, N, P, K, Ca, Mg, S.

Микроэлементы: Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, Cl.

Озиқа мухити таркибига керакли бўлган тузлар, углеводлар, ва витаминлар ва бошқа керакли бўлган элементларни қўшиш орқали озиқа мухитини таркибини қўпайтириладиган ўсимликнинг таълабидан келиб чиққан холда бойитилади.

Озиқа мухитининг таркиби куйидагилардан иборат

- Сув.
- Органик бўлмаган минераллар.

- Макро ва микроэлементлар.
- Органик бўлмаган тузлар.

Ўсимлик озиқа мухитига экилганидан кейин биринчи навбатда ўсимликларда каллус тўқимаси хосил бўлади ва ўсимлик таънасининг гепертрофлиги ошади. Озиқа мухити таркибига макро ва микро элементларнинг таркибини ўзгартирган холда уларнинг ўсиш жадаллигини, илдизланишини бошқариш имкони яъни жадаллаштириш ёки бўлмаса

сушлаштириш, тўхтатиб қўйиш имкони мавжуд

Озиқа мухити таркибига органик моддаларга углеводлар, ўсишни бошқарувчи стимуляторлар, витаминлар ва бошқалар кириди улар ёрдамида ҳам ўсимликни ривожланишига таъсир кўрсатиш мумкин. Бундан ташқари озиқа мухитини геллаштириш мақсадида желатин ёки бўлмаса агар-агардан кенг фойдаланилади

MS, LS (Linsmaier & Skoog, 1965), озиқа мухити бир қатор ўсимликларни қўпайтириш жараёнида кенг қўлланилиб келинмоқда. (оддий озиқа мухити таркибига триптон ва пептонни қўшиш билан фаркланади).

Мева ва резавор мевалар ҳамда хона ўсимликлари ва бошқа турдаги ўсимликларни ўсиш кўрсаткичи ва қўпайиши учун асосий факторларини ўсимлик органларининг морфогенези бошқаради.

Озиқа мухитининг химиявий таркиби ўсимлик ўсиши учун асосий замин яратиб берувчи ахамиятга эга. Озиқа мухитини геллаштирувчи хусусиятга эга бўлган агар-агарнинг тури ва концентрациясига қараб озиқа мухитининг таркибини бошқариш мумкин. Шу орқали ўсимликни тик туриши ва ўсишини бошқариш мумкин бўлади

Ўсимликни культурага киритишнинг биринчи босқичида Икки углеродли қанд, сахароза, бир углеводли шакар ҳам самарали хисобланади.

Озиқа мухити таркибига қўшилган қанд моддаси ўсимликнинг осматик босимини бошқариб туради

Озиқа мухити таркибига қанд моддасининг концентрацияси 3% бўлади, аммо ўсимликнинг қўпайтириш жараёнига қараб қанд концентрацияси 2-9% ўзгариб туриши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш керакки, озиқа мухити таркибига суюқлик қўпайса, ўсимликни ривожланиши учун ноқулай шароит юзага келиб, ўсимликни ўсишида оғишлар кузатилади.

Желатин озиқа мухити таркибида агар-агар сингари ўзини яхши кўрсатмайди шу сабабли желатинга қараганда агар-агар яхши натижа кўрсатади. Ўсимликларда перегидрация кузатилмайди.

Органик модда бўлган адинин (сульфат аденин) 40–160 мг/л. нисбатда ўсимликларни кўпайтириш жараёнида самарали ҳисобланади.

Ўсишни бошқарувчи регуляторларга ауксинлар киради улар ўсимликликда илдишларни дифференцияси учун (ИУК), (ИМК), (1-НУК) қўллаш мақсадга мувофиқ.

Каллус тўқимасидан илдишларни ҳосил бўлиши учун 2,4 – D пиклорам ёки дикамбу қўлланилганда яхши натижа беради.

Озиқа мухити таркибига ауксинлар қўшилганда, ўсимликлар томонидан тез сурилади.

Цитокинин ўсимликнинг ўсиш нуқтасидаги куртакларнинг ўсишини жадаллаштиради.

Табиий цитокининлар: DHZ, 2iP, зеатин.

Синтетик цитокининларга: TDZ (тидиазурон), кинетин, БАП киради.

Цитокининлар ауксинларга нисбатан 3-10 марта секин сурилсада бу сурилиш нисбатан тез ҳисобланади

Ушбу турга кировчи стимуляторлар кўпайтирилаётган ўсимликларнинг буғин ораси узунлигига таъсир қилади ва GA₃ стимулятори кенг қўлланилиб келинмоқда.

Микроклонли кўпайтиришда ўсишни бошқарувчи стимуляторлар. АБК, ССС, даминозид, униконазол, паклбутразол стимуляторлари ўсимликнинг ўсишини бошқарувчи яъни тормозлаб секинлаштирувчи стимулятор ҳисобланиб илдишни гипертрофлигини оширади.

Ушбу усулни ўсимликларни трансплантациясини бошқаришда қўлланилиши мақсадга мувофиқ.

Ежевика ва малина резавор ўсимликларини жадал кўпайтиришда озиқа мухитининг шундай тайёрлаш керакки, ўсимлик ўсиб ривожланиши учун керакли бўлган барча макро ва микро элементларга бой бўлиши шарт. Асосан ўсимликларни жадал кўпайтиришда MS озиқа мухитидан кенг фойдаланилиб келинмоқда.

Ин витро усулининг яна бир устунлик томонларидан бири шундаги, битта ўсимликдан тахминан 100 дона олиб кўпайтирилса, ҳар бир ўсимликдан 10 тадан буғин ўсиб чиқганда 1000 та буғин ҳосил бўлади, шунда кўпайтирилаётган ўсимликнинг узунлиги ўртача 14 см.ни ташкил этади. Тахминан 5-6 та идиш таълаб этилади.

Ушбу ўсимликларни 2 бўғиндан кесиб яна кўпайтирилганда 5000 та тайёр кўчат олиш имкони мавжуд.

Кўпайтирилаётган микро ўсимликларни 1 йил давомида жадал тарзда кўпайтирилса, ўртача 4 млн кўчат олиш имкони мавжуд. Масалан бир ишчи бир кунда 200 кун ишласа 70000 та соғломлаштирилган стандарт ўсимлик олиш мумкин.

Бажариладиган барча ишлар 5 та кадам асосида олиб борилади.

1. Кўпайтирилаётган ўсимликнинг нави ва материалларни танлаш.
2. Кўпайтирилаётган ўсимликни стерилизация қилиш *in vitro*.га киритиш.
3. Махсус озика мухитида соғломлаштирилган кўчатларни кўпайтириш.
4. Микро-ўсимликларни кўпайтириш ва илдизлантириш.
5. Микро-ўсимликларни очик майдонга экишга тайёрлаш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сон “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.03.2019 йилдаги ПҚ-4239-синли Мева-сабзавотчилик соҳасида қишлоқ хўжалиги кооператциясини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 декабрдаги ПҚ-52- сон қарори Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тармоқда кластер ва кооператция тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори.
4. Alajzy.C. Influence of micropropagation on the performance and quality of P22 root-stock in mather plantanion.// J. of fruit and ornament, plant research. - 1994. - V. 2. -№3.- P. 91-100.
5. Ascunia J. Feliciano. In vitro rooting of Schoots from Embryo - cultured Peach seedlings.// Hort. Sei. - 1983.- V. 18. - №5. - P. 705-706.
6. Умаров А.А. Бензимидазолы, их регуляторные свойства и функции.- /А.А.Умаров/Ташкент. 1990.
7. Чекурова Г.В. Размножение клюквы крупноплодной в культуре *in vitro*./r.В.4еКуроВа // Бюлл. Г БС. - 1990.- вып. 157.- С. 90-95.
8. <https://apexland.ru/catalog/malina-rubus>
9. <https://in-vitro.pl/ru/wiedza>
10. <https://www.tomat-pomidor.com/blogs/entry/935>
11. <https://kazatu.edu.kz/assets/i/science/vn1201agr09.pdf>
12. <https://apexland.ru/catalog/malina-rubus/malina-maravilla>
13. <https://www.dissercat.com/content/regeneratsionnyi-potentzial-elitnykh-form-maliny-v-kulture-vitro>